

TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

A projekt célja egy olyan 100%-ban autonóm rendszer, UAV eszköz (multikopter) amely külső emberi beavatkozás nélkül képes ellátni feladatokat. A rendszer lényege, hogy a légi eszköz riasztási-, ütemezett-, vagy véletlenszerű indulással áll rendelkezésre a feladat ellátására. A feladat lehet: megfigyelés őrző-védő céllal, monitoring, fotogrammetria és szinte bármilyen feladat, amely kamerákkal, szenzorokkal, érzékelőkkel ellátott UAV eszközzel megvalósítható.

Lényeges a teljes automatizáltság, és ez adja egyben a rendszer újdonság tartalmát is. Képes egy adott, előre kijelölt, koordinátákkal leírt útvonalat lerepülni, majd visszatérni a kiindulási helyre, és erről élő képet közvetíteni a kezelő személy számára. A légi jármű teljes működése automatizált, ide értve a pontos, bázis állomásra történő leszállást és az állomáson való automatikus töltést is, ezzel biztosítva a 24 órás, személyzet nélküli rendelkezésre állást.

A projekt első szakaszában a rendelkezésre álló hasonló technológiákat tártuk fel. Melynek során megállapítottuk, hogy viszonylag kevés működő megoldást találunk az általunk kitűzött cél megvalósítására. Kísérleti megoldások, egyetemi projektek, hobbi felhasználók által készített próbálkozásokat találtunk. A komolyabbnak tűnő megoldások csak elméleti szinten mutatkoztak, látvány tervekkel, látvány videókkal mutatták be a lehetséges megoldásokat, de megvásárolható, termék szinten megjelenő megoldásokat nem találtunk.

Fel kellett kutatnunk, mik azok a rendelkezésre álló technológiák melyekkel megvalósíthatjuk a kívánt célt. El kellett döntenünk hogy a pontos visszaérkezést biztosítani megfelelő-e a GPS technológia használata. Ennek rendszerbe építésének lehetőségeit tártuk fel. Megállapítottuk, hogy szükséges a bázis centiméter pontos ismerete, de a repülés vezérlő csak és kizárólag GPS technológiával valószínűleg nem képes a cm pontos visszaérkezést biztosítani. A leszállás előtt a "durva" pozíciót meg kell javítani valamilyen optikai úton történő korrekcióval, mely során a repülő eszköz pár cm pontossággal a bázisra tud érkezni. A bázis pontos ismeretét ettől függetlenül mindenképp biztosítani kell, hiszen elengedhetetlen annak pontos ismerete. Ezért azt

olyan GPS vevővel kell felszerelnünk, amely valós időben centiméter pontos koordinátákat szolgáltat. Az eszköz paramétereinek, specifikációnak meghatározása viszonylag könnyű feladat volt, hiszen létező kész terméket kell integrálni a rendszerbe, kiválasztottuk a megfelelő terméket és elindítottuk az eszköz beszerzését.

A cm pontos visszaérkezésnek további feltétele hogy a repülés vezérlő tudja kezelni az optikai úton történő korrekciót. Két nagy csoportot/eszköz típust vizsgáltunk olyan szempontból, hogy rendszerré tudjuk-e alakítani.

A DJI gyártó termékei rendelkeznek olyan érzékelőkkel, technológiákkal, amelyek elméleti szinten képesek a kívánt feladatok végrehajtására, viszont a rendszer igen zárt. Nem találtunk olyan lehetőséget - a kiadott SDK (software development kit) segítségével sem - amely megoldást biztosítana a rendszerbe illesztésre. Teszteltük az elérhető termékeket. Vizsgáltuk az optikai úton történő visszaérkezés megbízhatóságát. Ennek során megállapítottuk, hogy a DJI rendszere hozza a kívánt megbízhatóságot, de nem lehetséges az átalakítás továbbfejlesztés, integrálás anélkül, hogy megbontanánk a rendszert, tehát alkatrészenként tudjuk felhasználni. Ezért az Inspire 2 nevű termékük beszerzését láttuk szükségesnek. Ez tartalmaz minden olyan szenzort, kamerát, amely felhasználásával egy új rendszert tudunk építeni. A beszerzését körülbelül decemberre ütemeztük, úgy gondoltuk, akkor kezdődik meg a helikopter építés.

A másik nagy vezérlő típus az Ardupilot/Pixhawk csoport. Ez teljesen nyílt forráskódú, közösségi fejlesztésű vezérlő, amely szabadon integrálható, fejleszthető, jól dokumentált leírások, segédletek érhetőek el. "Cserébe" nincsenek megépített termékek, nulláról kell eszközt építeni.

Bármelyik vezérlő is a fejlesztés során a végleges megoldás, mindenképp a legelső legfontosabb lépés, hogy a kopterünk a kívánt pontossággal legyen képes visszaérkezni a bázisra.

A feladat csoport másik fontos része még a teszt eszközök elkészítéséhez felhasználható technológiák specifikációinak meghatározása. 3D nyomtatás illetve CNC technológia szükségességének vizsgálata, mely során megpróbáltuk előre vetíteni

melyek azok a gyártási technológiák melyek megfelelnek az első prototípusok legyártásához. Ennek során megállapítottuk hogy a 3D nyomtatás technológiája megfelelő számunkra. Az elérhető eszközök palettája ebben az esetben igen széles. Meg kellett ismernünk a technológia határait, korlátait és fel kellett tárnunk a számunkra különösen fontos paramétereket. Miután ez megtörtént a Makerbot gyártó mellett döntöttünk. Ennek az eszköznek is elindítottuk a beszerzését.

Első körben a Pixhawk vezérlő alapjaira építettünk helikoptert. Meg kellett határoznunk és terveznünk az eszköz paramétereit, repülési idejét, akkumulátor kapacitását, méreteznünk kellett a propellereket, meg kellett vizsgálnunk az alkatrészek beszerzési lehetőségeit. Ezek ismeretében kellett összeállítanunk az alkatrészek specifikációját. A váz 3D tervezése során már előre gondolnunk kellett a pontos érkezés biztosításához megfelelő fizikai tulajdonságokra. Egy béta prototípust építettünk, amely során csak a funkcionalitásra figyeltünk, észtetikai és esetleges gyártási szempontokat egyelőre nem vettünk figyelembe, az volt a cél, hogy az eszköz "modellezze" a későbbi prototípus(ok) funkcionalitását.

Tesztelés során az alapfunkciókkal kezdtünk, majd az autonóm feladatok végrehajtását vizsgáltuk, végül megpróbáltunk minden olyan eseményt, zavaró körülményt létrehozni, amely hibára kényszerítheti a koptert. Az eszközt szélsőséges körülmények között is teszteltük: erős szélben, hidegben. Megállapítottuk a rádiójelek határait, korlátait. A repülési adatokat, log-okat folyamatosan rögzítettük, és ezek elemzése mellett finomhangoltuk a rendszert. A folyamat viszonylag sok időt emésztett fel, de a végére egy stabil, autonóm feladatok ellátására képes eszközt kaptunk.

Létre kellett hoznunk a cm pontos érkezést biztosító optikai rendszert, mely egy földi infra jeladóból, és egy vevőegységből áll, amelyet a repülésvezérlőhöz csatolva a helikopter képes a földi egység néhány cm-es közelébe irányítani az eszközt. Meg kellett oldanunk a földi adó tápellátását, és annak mechanikai védelmét, majd kalibráltuk a vevőt, amely a tervezettnél sokkal hosszabb időt emésztett fel. Programozni kellett a vevő és repülésvezérlő közötti kommunikációt.

Ezután teljes erővel a rendszer hibára készítésével töltöttük az időt. Ez sokszor sikerült is, amelyek jó részét sikerült elhárítanunk, más esetekben levontuk a következtetéseket és áthangoltuk a beállításokat, és bizony többször törtünk is eszközt. Erre fel voltunk készülve és folyamatosan próbáltuk kiszolgálni a minél több levegőben töltött teszt-órát. A pontosságot teszteltük, illetve próbáltunk olyan zavaró tényezőket előidézni, amiről egyrészt nem tudtuk, hogy befolyásolják-e a rendszer működését (pl. erős Wifi interferencia) másrészt az életben előforduló tényezők, mint pl az időjárási körülmények, vagy a gyenge fényviszonyok. A folyamat végére meghatároztuk a rendszer korlátait. Összeállt egy olyan kezdeti protoípus, ami funkcionalitásában már hozta az elvárásaink nagy részét, de esztétikailag, formatervileg még nem volt megfelelő. Ehhez külső segítséget vontunk be. A K+F szolgáltatást nyújtó cég az általunk megadott fizikai paraméterek, méretek és egyéb elvárások alapján grafikai, 3D-s terveket készített, amely az általunk épített béta verziót a megfelelő köntösbe bújtatta ugyanakkor a technológiai elemek beépíthetőségét is megtartotta. Reményeink szerint ezen tervek megvalósításával fog konkrét terméké válni a rendszer.

A projekt eredményeként többféle termék is keletkezhet. Az alap koncepcióból számos egyedi feladat végrehajtására alkalmas eszköz/termék jön létre, amely mindig az adott feladatra kell, hogy optimalizálva legyen, legyen az egyszerű monitoring, vagy ipari beruházás őrzése, biztonságtechnikai rendszer támogatással.

Az értékesítés során megcélzott országok: Anglia, Spanyolország, Németország és Magyarország. A felsorolt országokban rendelkezünk erős kapcsolatai körrel, kiemelve ezek közül a már létező vállalkozásunkat Spanyolországban (Uav Instruments Factory), mely a piacra vitelben a fő csatorna lesz.

Összegzés

A projekt jelenlegi fázisában eljutottunk oda, hogy a sarkalatos problémákat megoldottuk. A néhány zsákutcától eltekintve viszonylag jó ütemben, előre tervezhetően haladtunk, a

teljes időszak alatt elmondható, hogy jól együtt tudtunk működni. Rengeteget tanultunk mind egymástól, mind a használt technológiákról, és a hibákból is. A prototípus tudja azokat a funkciókat, amelyeket elvártunk tőle, minden olyan fő funkciót el tud látni, amely a projekt célja volt. Természetesen rengeteg tenni való van még, de az alapvető problémákat, megoldandó funkcionálisokat megoldottuk. A bázis kiépítésével van még dolgunk, de jelenleg úgy látjuk, hogy a feladatok orozlán részét sikeresen megoldottuk. Van koncepciónk a jövőre, és minden jel arra mutat, hogy ezeket meg is tudjuk majd valósítani. A támogatási időszak véget ért, de a munka nem áll meg, mindnyájan ugyanazon lelkességgel dolgozunk, mint a projekt kezdetén.

Rétság, 2019.május 31.